

Declaración de Montevideo sobre Inteligencia Artificial y su impacto en América Latina

Montevideo, 10 de marzo de 2023

Las personas abajo firmantes, reunidas inicialmente en ocasión de Khipu - Encuentro Latinoamericano de Inteligencia Artificial - sabemos del potencial productivo de los sistemas de inteligencia artificial, así como los riesgos que conlleva su crecimiento irreflexivo. En nuestro rol desde la investigación y desarrollo de estos sistemas manifestamos que:

- Las tecnologías en general y los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en particular deben ser puestas al servicio de las personas. Mejorar la calidad de vida, las condiciones laborales, económicas, de salud y de bienestar general deben ser nuestra prioridad.
- La implementación de IA debe cumplir con los principios rectores de los Derechos Humanos, respetar y representar diferencias culturales, geográficas, económicas, ideológicas, religiosas entre otras, y no reforzar estereotipos o profundizar la desigualdad.
- Desde su diseño, la IA no debe dañar a las personas y se debe minimizar su impacto ambiental. La evaluación y mitigación de riesgos e impactos debe ser parte del proceso de diseño y debemos implementar instrumentos para prevenir, detectar tempranamente e incluso suspender la implementación de tecnologías cuyos riesgos sean inaceptables.
- El impacto de estas tecnologías en el empleo es un tema ineludible. Una mejora en la productividad debería tener un correlato directo en una mejora en las condiciones de trabajo y en la calidad del empleo, con especial atención a las poblaciones más vulnerables. Cualquier transformación del mercado laboral debe atender de forma prioritaria la problemática del desempleo y la precarización con medidas proactivas y efectivas.
- La diversidad cultural debe ser tenida en cuenta en los procesos de diseño y entrenamiento de modelos de IA ya que el comportamiento humano está moldeado por contextos diversos. De lo contrario, existe riesgo de que se excluya y minimice el acervo cultural latinoamericano que reivindicamos.
- Es urgente integrar cabalmente las particularidades de las culturas latinoamericanas en la creación de tecnologías de IA para la región; una creación pensada para y con los latinoamericanos, valorando su participación en investigación y desarrollo, y no sólo como meros productores de datos en bruto o anotaciones manuales con bajo valor agregado.
- Es imprescindible fortalecer la soberanía de los países latinoamericanos con respecto a las cuestiones estratégicas y regulatorias de la IA. Los esfuerzos en formación de personas al

más alto nivel y desarrollo de pensamiento crítico, como Khipu, son cruciales para ese objetivo.

Proponemos desarrollar criterios y estándares que nos permitan calificar estas tecnologías según sus riesgos de manera clara y transparente, para avanzar en políticas públicas que protejan el bien común sin obturar los beneficios del desarrollo tecnológico. Desde la concepción de una solución tecnológica basada en IA y no después de creada, debemos preguntar cuál es el valor social que aporta y los riesgos que conlleva, con una mirada informada de la idiosincrasia latinoamericana. También es necesario analizar y comunicar honestamente sus limitaciones, sin exagerar sus capacidades ni hacer promesas inconducentes. No hay valor social en tecnologías que simplifican tareas a unas pocas personas generando alto riesgo para la dignidad de muchas otras, limitando sus oportunidades de desarrollo, su acceso a recursos y sus derechos.

Firmantes iniciales (por orden alfabético):

- Amparo Marroquín Parducci, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador
- Andres Lombana-Bermudez, Universidad Javeriana/Berkman Klein Center/Centro ISUR/Tierra Común, Colombia
- Beatriz Busaniche, Fundación Vía Libre / Universidad de Buenos Aires, Argentina
- Diego Galeano, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
- Eliana Quiroz, Fundación Internet Bolivia, Bolivia
- Fabrizio Scrollini, ILDA, Uruguay
- Federico Lecumberry, Universidad de la República, Uruguay
- Fernando Schapachnik, Fundación Sadosky / Instituto de Ciencias de la Computación UBA-CONICET, Argentina
- Ivana Feldfeber, Observatorio DataGénero, Argentina
- Jaime Gutiérrez Alfaro, Laboratorio Experimental, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica
- Jocelyn Dunstan Escudero, Pontificia Universidad Católica, Chile
- Juan de Brigad, Fundación Karisma, Colombia
- Juan Pane, Centro de Desarrollo Sostenible - Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
- Julio Paciello, Centro de Desarrollo Sostenible - Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
- Laura Ación, Instituto de Cálculo, Universidad de Buenos Aires-CONICET / MetaDocencia, Argentina
- Laura Alonso Alemany, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
- Luciana Benotti, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
- Maria Angela Petrizzo Paez, Universidad Nacional del Turismo, Venezuela
- Maria Ines Fariello Rico, Universidad de la República, Uruguay
- Maria Vanina Martinez, UBA - CONICET; IIIA-CSIC, Argentina/España
- Martín Rocamora, Universidad de la República, Uruguay
- Moshe Vardi, Rice University, Israel/USA
- Nayat Sánchez Pi, Inria, Chile/Francia
- Omar U. Florez, Utah State University / Universidad Nacional de San Agustín, Perú/USA
- Pablo Sprechmann, United Kingdom

- Paola Ricaurte, Tecnológico de Monterrey / Berkman Klein Center for Internet & Society / Red Feminista de Investigación en Inteligencia Artificial / Red Tierra Común, México
- Peter Norvig, Google, United States
- Rafael Grohmann, University of Toronto, Brasil/Canadá
- Renata Avila, Open Knowledge Foundation, Guatemala
- Saiph Savage, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) / Northeastern University, México/USA
- Sandra Avila, Universidade Estadual de Campinas, Brasil
- Sasha Luccioni, Huggingface, Canada
- Susana Cadena, Fundación Datalat - Universidad Central del Ecuador, Ecuador
- Stuart Russell, University of California, Berkeley, United States

El resto de los firmantes puede consultarse [aquí](#). Para adherir, por favor complete el [siguiente formulario](#).

Declaração de Montevideu sobre Inteligência Artificial e seu impacto na América Latina

Montevideu, 10 de março de 2023

Os abaixo assinados, inicialmente reunidos na Khipu, o Encontro Latino-Americano de Inteligência Artificial, conhecemos o potencial produtivo dos sistemas de inteligência artificial, bem como os riscos que acarretam seu crescimento impensado. Em nosso papel como pesquisadores e desenvolvedores desses sistemas afirmamos que:

- As tecnologias em geral e os sistemas de Inteligência Artificial (IA), em particular, devem ser colocados ao serviço dos seres humanos. A melhoria da qualidade de vida, das condições laborais, econômicas, de saúde e bem-estar geral devem ser a nossa prioridade.
- A implementação da IA deve obedecer aos princípios orientadores dos Direitos Humanos, isto é, respeitar e representar diferenças culturais, geográficas, econômicas, ideológicas, religiosas, entre outras, e não reforçar estereótipos que aprofundem desigualdades.
- Por definição, a IA não deve prejudicar os seres humanos, e seu impacto ambiental deve ser minimizado. A avaliação e mitigação de riscos e impactos devem fazer parte do processo de concepção e devemos implementar ferramentas para prevenir, detectar muito cedo ou mesmo suspender a implementação de tecnologias cujos riscos são inaceitáveis.
- O impacto dessas tecnologias no emprego é um assunto que requer preocupação. A melhoria da produtividade deve ter uma correlação direta com a melhoria das condições de trabalho e da qualidade do trabalho, com atenção especial às populações mais vulneráveis. Qualquer transformação do mercado de trabalho deve dar atenção prioritária ao problema do desemprego e da precariedade, com medidas proativas e eficazes.
- A diversidade cultural deve ser tida em conta nos processos de concepção e treinamento de modelos de IA, já que o comportamento humano é moldado por diversos contextos. Caso contrário, corre-se o risco de excluir e minimizar o patrimônio cultural latino-americano que reivindicamos.
- É urgente integrar plenamente as particularidades das culturas latino-americanas na criação de tecnologias de IA para a região; uma criação pensada para e com latino-americanos, valorizando sua participação na pesquisa e no desenvolvimento, e não apenas como meros produtores de dados brutos ou anotações manuais de baixo valor agregado.

- É fundamental avançar na maior soberania dos países latino-americanos em relação às questões estratégicas e à regulamentação da IA. Esforços para formar pessoas do mais alto nível e desenvolver o pensamento crítico, como Khipu, são cruciais para essa soberania.

Propomos desenvolver critérios e padrões que nos permitam classificar essas tecnologias de acordo com seus riscos, de forma clara e transparente, a fim de promover políticas públicas que protejam o bem comum, sem obstruir os benefícios do desenvolvimento tecnológico. Desde a concepção de uma solução tecnológica baseada em IA, e não após a sua criação, devemos perguntar qual é o valor social que ela traz e os riscos envolvidos, com um olhar informado sobre a idiosincrasia latino-americana. Também é necessário analisar e comunicar honestamente suas limitações, sem exagerar suas capacidades ou fazer falsas promessas. Não há valor social em tecnologias que simplificam tarefas para poucos, gerando alto risco à dignidade de muitos, limitando as suas possibilidades de desenvolvimento e seu acesso aos recursos.

Signatários iniciais (em ordem alfabética):

- Amparo Marroquín Parducci, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador
- Andres Lombana-Bermudez, Universidad Javeriana/Berkman Klein Center/Centro ISUR/Tierra Común, Colombia
- Beatriz Busaniche, Fundación Vía Libre / Universidad de Buenos Aires, Argentina
- Diego Galeano, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
- Eliana Quiroz, Fundación Internet Bolivia, Bolivia
- Fabrizio Scrollini, ILDA, Uruguay
- Federico Lecumberry, Universidad de la República, Uruguay
- Fernando Schapachnik, Fundación Sadosky / Instituto de Ciencias de la Computación UBA-CONICET, Argentina
- Ivana Feldfeber, Observatorio DataGénero, Argentina
- Jaime Gutiérrez Alfaro, Laboratorio Experimental, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica
- Jocelyn Dunstan Escudero, Pontificia Universidad Católica, Chile
- Juan de Brigad, Fundación Karisma, Colombia
- Juan Pane, Centro de Desarrollo Sostenible - Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
- Julio Paciello, Centro de Desarrollo Sostenible - Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
- Laura Ación, Instituto de Cálculo, Universidad de Buenos Aires-CONICET / MetaDocencia, Argentina
- Laura Alonso Alemany, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
- Luciana Benotti, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
- Maria Angela Petrizzo Paez, Universidad Nacional del Turismo, Venezuela
- Maria Ines Fariello Rico, Universidad de la República, Uruguay
- Maria Vanina Martinez, UBA - CONICET; IIIA-CSIC, Argentina/España
- Martín Rocamora, Universidad de la República, Uruguay
- Moshe Vardi, Rice University, Israel/USA

- Nayat Sánchez Pi, Inria, Chile/Francia
- Omar U. Florez, Utah State University / Universidad Nacional de San Agustín, Perú/USA
- Pablo Sprechmann, United Kingdom
- Paola Ricaurte, Tecnológico de Monterrey / Berkman Klein Center for Internet & Society / Red Feminista de Investigación en Inteligencia Artificial / Red Tierra Común, México
- Peter Norvig, Google, United States
- Rafael Grohmann, University of Toronto, Brasil/Canadá
- Renata Avila, Open Knowledge Foundation, Guatemala
- Saiph Savage, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) / Northeastern University, México/USA
- Sandra Avila, Universidade Estadual de Campinas, Brasil
- Sasha Luccioni, Huggingface, Canada
- Susana Cadena, Fundación Datalat - Universidad Central del Ecuador, Ecuador
- Stuart Russell, University of California, Berkeley, United States

Os restantes signatários podem ser consultados [aqui](#). Para aderir, preencha o [seguinte formulário](#).

Montevideo Declaration on Artificial Intelligence and its Impact in Latin America

Montevideo, March 10, 2023

The undersigned, initially gathered on the occasion of Khipu -Latin American Meeting on Artificial Intelligence-, acknowledge the productive potential of artificial intelligence systems, as well as the risks entailed by their thoughtless growth. In our role in the research and development of these systems, we state that:

- Technologies in general, and Artificial Intelligence (AI) systems in particular, must be put at the service of people. Improving quality of life, working, economic, health, and general wellbeing conditions must be our priority.
- AI implementation must comply with the guiding principles of Human Rights, must respect and represent cultural, geographical, economical, ideological, and religious differences, among others, and must not reinforce stereotypes or deepen inequality.
- By design, AI should not harm people, and its environmental impact must be minimized. The assessment and mitigation of risks and impacts must be part of the design process, and we must develop tools for prevention, early detection, or even termination of technologies that entail unacceptable risks.
- The impact of these technologies on employment is an inescapable issue. An improvement in productivity should have a direct correlation with an improvement in working conditions and job quality, with special attention to the most vulnerable populations. Any transformation of the labor market must give priority to the problem of unemployment and precariousness, with proactive and effective measures.
- Since human behavior is shaped by diverse contexts, cultural diversity must be considered as an intrinsic part of AI model design and training processes. Otherwise, there is a risk that the Latin American cultural heritage, which we claim, will be excluded and minimized.
- It is urgent to fully integrate the particularities of Latin American cultures in the creation of AI technologies for the region. Such creation must be carried out for and with Latin Americans, valuing their participation in research and development, and not only as mere producers of raw data or manual annotations with little added value.
- It is essential to strengthen the sovereignty of Latin American countries with respect to the strategic and regulatory issues of AI. Efforts to train people at the highest level and develop critical thinking, like Khipu, are crucial to that goal.

We propose to develop criteria and standards that allow us to qualify these technologies according to their risks in a clear and transparent manner, in order to advance public policies that protect the common good without obstructing the benefits of technological development. From the conception of an AI-based technological solution, and not after it is created, we must ask about the social value it brings and the risks involved, with an informed view of Latin American circumstances and history. It is also necessary to honestly analyze and communicate its limitations, without exaggerating its capabilities or making false promises. There is no social value in technologies that simplify tasks for a few people, generating a high risk to the dignity of many others, limiting their development opportunities, their access to resources, and their rights.

Initial signatures (in alphabetical order):

- Amparo Marroquín Parducci, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador
- Andres Lombana-Bermudez, Universidad Javeriana/Berkman Klein Center/Centro ISUR/Tierra Común, Colombia
- Beatriz Busaniche, Fundación Vía Libre / Universidad de Buenos Aires, Argentina
- Diego Galeano, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
- Eliana Quiroz, Fundación Internet Bolivia, Bolivia
- Fabrizio Scrollini, ILDA, Uruguay
- Federico Lecumberry, Universidad de la República, Uruguay
- Fernando Schapachnik, Fundación Sadosky / Instituto de Ciencias de la Computación UBA-CONICET, Argentina
- Ivana Feldfeber, Observatorio DataGénero, Argentina
- Jaime Gutiérrez Alfaro, Laboratorio Experimental, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica
- Jocelyn Dunstan Escudero, Pontificia Universidad Católica, Chile
- Juan de Brigad, Fundación Karisma, Colombia
- Juan Pane, Centro de Desarrollo Sostenible - Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
- Julio Paciello, Centro de Desarrollo Sostenible - Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
- Laura Ación, Instituto de Cálculo, Universidad de Buenos Aires-CONICET / MetaDocencia, Argentina
- Laura Alonso Alemany, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
- Luciana Benotti, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
- Maria Angela Petrizzo Paez, Universidad Nacional del Turismo, Venezuela
- Maria Ines Fariello Rico, Universidad de la República, Uruguay
- Maria Vanina Martinez, UBA - CONICET; IIIA-CSIC, Argentina/España
- Martín Rocamora, Universidad de la República, Uruguay
- Moshe Vardi, Rice University, Israel/USA
- Nayat Sánchez Pi, Inria, Chile/Francia
- Omar U. Florez, Utah State University / Universidad Nacional de San Agustín, Perú/USA
- Pablo Sprechmann, United Kingdom

- Paola Ricaurte, Tecnológico de Monterrey / Berkman Klein Center for Internet & Society / Red Feminista de Investigación en Inteligencia Artificial / Red Tierra Común, México
- Peter Norvig, Google, United States
- Rafael Grohmann, University of Toronto, Brasil/Canadá
- Renata Avila, Open Knowledge Foundation, Guatemala
- Saiph Savage, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) / Northeastern University, México/USA
- Sandra Avila, Universidade Estadual de Campinas, Brasil
- Sasha Luccioni, Huggingface, Canada
- Susana Cadena, Fundación Datalat - Universidad Central del Ecuador, Ecuador
- Stuart Russell, University of California, Berkeley, United States

The rest of the signatories can be consulted [here](#). To add your signature, please complete the [following form](#).